

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 460 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligini rivojlantirish mexanizmi	10
<i>Mirzaraxonova Maftuna Ibroximjon qizi</i>	
Elementlarini integratsiya qilish: nazariy va amaliy yondashuv	13
<i>Ne'matov Karimjon Shavkat o'g'li</i>	
O'qish savodxonligi darslarida kitobxonlik kompetensiyasini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari ...	19
<i>Mahmudova Shoirra Shavkat qizi</i>	
O'zbek milliy musiqasi asosida talablarda estetik did va ijro madaniyatini rivojlantirish metodikasi.....	25
<i>Gadoyeva Muborak Jumaqulovna</i>	
O'quvchilarning yozuv kompetensiyasini baholash mezonlarini takomillashtirish masalalari.....	30
<i>Abdurashidova Xafiza Abdurashidovna</i>	
Xurshid Do'stmuhammad qissalarida rivoyatchi strategiyasi.....	34
<i>Uzoqova Nargiza Yuldosh qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishda innovatsion texnologiyalarining ahamiyati	37
<i>Eshpulatov Shakir Nabiyevich, Ahrorova Ozoda Amriddinovna</i>	
"Xonada o'simliklarni o'stirish" intellekt xaritasi (Mind Map) yordamida o'quvchilarda ekologik tarbiya va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish	41
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning tashkiliy-pedagogik jihatlari.....	46
<i>Joldasov Ixtiyor Suyundikovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy tarbiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari	50
<i>N. Asadov</i>	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda kreativ kompetentlik va kasbiy muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik mezonlari.....	53
<i>G. Xamidova</i>	
Gamifikatsiya elementlarining bakalavr talabalarini raqamli resurs yaratishga motivatsiyasiga ta'siri	56
<i>Maxkamova Dilshodaxon Xabibjon qizi</i>	
The Influence of Family Parenting Style on the Formation of Primary School Students' Personality	59
<i>Berdiyeva Mohloroyim Mirzohid qizi</i>	
Noto'liq oilalardagi onalarning tarbiyaviy uslublari va farzandlarining ijtimoiy-psixologik moslashuvi (O'zbekiston namunasida).....	64
<i>Ismoiljonov Ravshan Baxtiyor o'g'li</i>	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	69
<i>Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna</i>	
Matematika ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	73
<i>Mirzayeva Shahlo, Qodirova Muattar Ithom qizi, Rovshanova Yulduz Shovkat qizi</i>	
O'qishga motivatsiya tushunchasi uning nazariy-psixologik tahlili.....	77
<i>Azimova Rushana Zokirjon qizi</i>	
Oliy ta'lim talabalarida akademik prokrastinatsiyaning prediktorlari: akademik motivatsiya, umid va shaxs xususiyatlari	81
<i>Shodiboyev Shohruh Shuhrat o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlar integratsiyasini ta'minlash metodikasi.....	86
<i>Qahhorova Sevara Alimardonovna</i>	
O'quvchi-yoshlarni virtual olam ta'siridan himoya qilishning nazariy asoslari.....	90
<i>Isayeva Gulii Parpiyevna, Ravshanov Umidjon Abdiqodir o'g'li</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni oshirishda mantiqiy masalalarning o'rni	93
<i>Xilvatova Go'zal Sultonovna</i>	
Pedagogika tarixini o'qitishda talabalarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish	97
<i>Jurayev Bobomurod Tojiyevich</i>	
Bolalarda ona tilida tinglash hissini rivojlantirish usullari	101
<i>Nurmatova Muxlisa Akmal qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish (Kahoot, Quizlet va Moodle platformalari misolida)	106
<i>Yusupova Shahnoza Abduxafizovna</i>	
Sport maktablarida 16–18 yoshli nayza uloqtiruvchi sportchi-qizlarda portlovchi kuchni rivojlantirish	111
<i>Tursunova Surayyo Botir qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashda "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlari: amaliyot tahlili	115
<i>Gaffarov Azizjon Muhammadsaidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining faoliyatini samarali tashkil etishning nazariy jihatlarini (Learning outcomes) asosida	124
<i>Rabbimova Shaxnoza Soyib qizi</i>	
Bo'lg'usi o'qituvchilarda axloqiy madaniyat fazilatlarini qaror toptirishning pedagogik mexanizmlari	128
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Yengil atletikachilarning musobaqa jarayonida tibbiy-pedagogik monitoringini takomillashtirish	132
<i>Mamadaliyev Abror Akbarjonovich</i>	
Sun'iy intellekt yordamida rus tilini o'qitish va uning samaradorligi	137
<i>Yagafarova Nazilya Rafailovna, Nazarov Sardor, Onorboyev Kamronbek</i>	
O'quvchilarda ilmiy dalillarni tahlil qilish va xulosa chiqarish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	142
<i>Baymurotova Mukaddas Xamdorovna</i>	
Ilmiy muxokamalarda pragmatik kompetentlikning roli	150
<i>Eshbo'riyeva Aziza Muhiddinovna</i>	
Talabalarda kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni	155
<i>To'rabekova Aziza Mirzabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlarning o'rni	159
<i>Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi</i>	
Проблема разграничения понятий "концепт" и "понятие" в современной лингвистике: лингвосомиотический и когнитивно-дискурсивный анализ	164
<i>Якунина Ангелина Алишеровна</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida amaliy bezak san'ati naqsh elementlarini raqamli qayta ishlash va arxivlashtirish	169
<i>Jabbarov Rustam Ravshanovich</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda Design Thinking texnologiyasining metodik imkoniyatlari	176
<i>Amanbayeva Oydin Urazali qizi</i>	
Tez qalamchizgi mashqlarida psixologik-pedagogik yondashuvlarning ahamiyati	181
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Innovatsion yondashuv orqali bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish konsepsiyasi	186
<i>Xalilov Lenar Shevketovich</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	190
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990-yillar)	195
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ta'limida ikkilamchi cheklovlarni kamaytiruvchi ta'lim texnologiyalari	199
<i>Qo'ziyeva Shahnoza Muhammadsoli qizi</i>	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS	O'quvchilarda milliy g'oya va mafkurani rivojlantirishda mumtoz musiqaning o'rni va ahamiyati 202 Baymanova Feruza Abralovna	202
	Ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik asoslari 207 Xayitova Ulfatoy Tursunovna	207
	Yuqori sinf o'quvchilarida ijtimoiy faollikni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari 211 Turg'unboev Sirojiddin Faxriddinovich	211
	Muhandislik ta'limida Bernulli va Puasson taqsimotlarini texnologik jarayonlar misolida o'qitish metodikasi... 216 Qo'ziboyeva Nozima Yoqubjon qizi, Maxmanazarov Sardor Toirjon o'g'li, Saydullayev Asadbek Xayrullo o'g'li	216
	Психолого-педагогические основы обучения теме “производная” в курсе алгебры и начал анализа президентской школы 225 Шахноза Холмуродова Зоир кизи	225
	O'qish savodxonligi darslarida Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modeli 234 Farsaxonova Mastura Jalol qizi	234
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini baholash mezonlari va monitoring tizimini takomillashtirish: indikatorlar asosidagi boshqaruv modeli 241 Jo'rayeva Dilrabo Kamoliddin qizi	241
	Maxsus mashqlar yordamida start tezligini oshirish metodikasi 244 Sitara Elova Axmatqulovna, Panjiyeva Gulzoda Eshdaviyat qizi	244
	Amudaryo foreli (<i>Salmo trutta oxianus</i>) O'zbekiston hududida tarqalishi va ekologiya ta'siri..... 248 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Sevinch Sirojiddinova, Qurbonazarova Marjona Zokirovna	248
	Suv va quruqlik muhitiga moslashgan amfibiyalarda adaptatsiya xususiyati 251 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Axmatmatova Feruza Shamsiddin qizi, Qo'ldoshova Ruxshona Navro'z qizi	251
	O'zbekistonda tarqalgan kaptarsimonlar xilma-xilligi, ularni tarqalishi, biologik xususiyatlari va amaliy ahamiyati 255 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Jasmina Baxtiyor qizi, Saidova Dilnoza Rustamovna	255
	Surxondaryo viloyatidagi qo'lqanotlilar turlarining morfologik tasnifi va hududiy farqlari 259 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Yarashova Sarvara Islomovna, Bahromova Shahzoda Abduqodirovna	259
	Игровые технологии как средство активизации коммуникативной деятельности учащихся на занятиях по русскому языку 267 Халикова Гульбахор Исановна	267
	Yoshlarni pedagogik kasbga yo'naltirish ishlarini o'rganishning konseptual va metodologik asoslari 270 Matkarimova Muxabbat Abuovna	270
	O'qish savodxonligini baholovchi topshiriqlar turlari 277 Rasulova Mushtariybonu	277
	Qoraqalpog'istonning shimoliy tumanlaridagi bolalarda tashqi nafas olish tizimi xususiyatlari 281 Orazbaeva Navbaxor Mratbaevna	281
	“Kompyuter tarmoqlari” fanini o'qitishda dasturiy-didaktik vositalardan foydalanish 285 Muqimov Shahzodbek Ixtiyor o'g'li	285
	Yangi O'zbekiston: yangilanish va taraqqiyot omillari (Qashqadaryo viloyati misolida)..... 288 Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, Safarova Sevara Saloxiddinovna	288
	Raqamli ta'lim strategiyalaridan foydalanib o'qish samaradorligini oshirish 294 Narzullayeva Gulzira Xayrullo qizi, Abdusottarova Farog'at Olimjon qizi	294
	Oliy ta'limda “Zoologiya” kursini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish (“umurtqali hayvonlar” misolida)..... 299 Xonnazarova Mamlakat To'lqinovna	299
	Oliy ta'lim muassasalarida ommaviy sportni rivojlantirish strategiyalari 303 Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li	303
	Accommodating a Teenage English Learner With Tourette-Related Stammering in Uzbekistan State Multilevel Test Preparation: A Single-Case Study 307 Yulduz Sultanova	307
	Yengil atletikada to'siqlar osha yugurish texnikasini takomillashtirish va o'rgatish uslubiyati 313 Chariyev Ulug'bek Abdujabbarovich, Radjabov Jaxongir Furkatovich	313

The Interaction of Language and Culture in Intercultural Conflict Communication	317
Gulnoza Khushnazarova	
O'smir shaxsida o'zini o'zi tushunish psixologik muammo sifatida.....	321
Mahmudov Abdurasul	
O'quvchilar nutqida milliy-madaniy leksik birliklarni qo'llashga o'rgatishda semantikashtirish	325
Tursunova Javhar Bakir qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich ta'limda matematik madaniyatni shakllantirish: Qori Niyoziy merosi asosida.....	329
Axmedova Nargiza Toychibekovna	
A2 darajadagi o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda adaptiv yondashuvning roli	333
Nezametov Zuxra Axmadovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kasbga ijodiy munosabatni tarbiyalashning nazariy asoslari.....	336
Axmatov Ibrohimjon Furqat o'g'li	
Voyaga yetmaganlar profilaktikasida maktab, oila va mahalla hamkorligining zamonaviy holati va diagnostikasi	340
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Yuqori sinf o'quvchilarining ijtimoiy va intellektual kompetensiyalarini rivojlantirishni pedagogik tizimini takomillashtirish	344
Amankosova Dinara Gabitovna	
Innovatsion usullar vositasida maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalar nutqini rivojlantirish.....	348
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Dzyudoning olimpiya o'yinlaridagi o'rni va ahamiyati	353
Jaxongir O'razbayev Temur o'g'li	
Umumta'lim maktab o'quvchilarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga integratsiyalashgan harbiy tarbiyaning ilmiy-nazariy asoslari.....	356
A'zamov Inom Salimjonovich	
The Role of Digital Platforms in Developing Students' Independent Learning Competency.....	360
Jo'rayeva Zamira Ishmuminovna, Uraqova Shaxlo Turdiyevna	
Shaxsiy ta'lim trayektoriyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati	365
Toshpo'latov Olim Panjiyevich	
"Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat markazlarining ta'lim jarayonlarini tashkil etish	370
Bektemirova Asilabonu Akmal qizi	
Kreativ ta'lim texnologiyalari asosida talabalarda innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	374
Sariboyev Nurali Abdunazarovich	
Bolalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar va yosh xususiyatlari	378
Erkinboyev Muhammadqodir Nodirbek o'g'li	
Tasviriy san'at darslarida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.....	383
Xushvaqtov Abror Doniyor o'g'li	
Raqamli ta'lim muhitida zamonaviy o'qitish metodlari va interaktiv texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	387
Murodova Dilafro'z Matmurod qizi, Sattarova Bibijon Muzaffar qizi, Bekmurodova Muhayyo Uralbayevna	
Kredit-modul tizimida o'quv-me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish borasidagi milliy va xorijiy tajribalar	391
Aralova Maxsuma Abdurahmonovna	
Yuqori sinf o'quvchilariga chet til o'qitish va o'rgatishda motivatsiyaning o'rni xususida.....	396
Atadjanova Shaxnoz Abbasovna, Ismoilova Feruza Salimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda innovatsion metodlar	400
Axmedova Fayziniso Otabek qizi	
Bo'lajak pedagoglarning uzluksiz amaliy faoliyatida professional salohiyatini rivojlantirish yo'llari	403
Habibullayeva Muxlisaxon Yorqinjon qizi	

Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining PR kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi.....	406
J. B. Jumabayev	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	412
Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna	
Biologiya ta'lim jarayonida ilg'or hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash.....	416
Mo'minov Dilshod Yaxshiboy o'g'li	
Oliy ta'limda masofaviy ta'limning pedagogik-psixologik xususiyatlari	420
Mutalibova Muqaddasxon Abdunabi qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda raqamli platformalar orqali kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish	423
Nazarmatova Dilshoda Umarali qizi, Saminjonova Sevaraxon Axmadjon qizi, Abdihakimova Muqaddas Fahridinova, Matsapayeva Nigora Satbay qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining etnopedagogik kompetentligini shakllantirishda milliy hunarmandchilik va xalq amaliy san'atining didaktik imkoniyatlari	428
Pardayeva Gulchexra Safarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik asoslari	432
Qipchaqova Sevinchxon Farxodjon qizi	
Maktabgacha ta'lim boshqaruvida ERP tizimlarini integratsiyalashning proaktiv modeli.....	436
Raxmatillayev Oyatillo Zikrillayevich	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish va loyihalashtirish	439
Sadikova Shoista Akbarovna, Yangiboyeva Salomat Samandarovna, Yangiboyeva Sevinch Samandarovna	
Milliy hunarmandchilik buyumlarini yasash orqali o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish	442
Xayitov Jonibek Xolboboyevich, Nabijonova Nilufar Nabijon qizi	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	446
Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li	
Сравнительно-типологический анализ юмора и гуманизма в творчестве Гафура Гуляма и Марка Твена.....	451
Абдумунинова Махлиё	
Особенности фонетико-фонематической речи (качественные и количественные) у младших школьников с речевыми расстройствами.....	453
Заирова Н. Б.	

MILLIY HUNARMANDCHILIK BUYUMLARINI YASASH ORQALI O'QUVCHILARNING IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH

Xayitov Jonibek Xolboboyevich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti
texnologik ta'lim kafedrasida katta o'qituvchisi, p. f. f. d. (PhD)

Nabijonova Nilufar Nabijon qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy hunarmandchilik buyumlarini yasash jarayonida o'quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari yoritilgan. Unda xalq amaliy san'ati namunalaridan foydalanish orqali o'quvchilarda estetik did, mustaqil fikrlash, mehnatsevarlik hamda milliy qadriyatlarga hurmat tuyg'ularini shakllantirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, hunarmandchilik faoliyatining ta'lim jarayonidagi o'rni, amaliy mashg'ulotlarning samaradorligi va ijodiy yondashuvni rivojlantirishdagi ahamiyati ochib berilgan. Maqola natijalari o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini boyitish va ularni ijodiy faoliyatga yo'naltirishda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: milliy hunarmandchilik, xalq amaliy san'ati, ijodkorlik, o'quvchilar, estetik tarbiya, amaliy ko'nikma, ijodiy faoliyat, milliy qadriyatlar, mehnat ta'limi, pedagogik yondashuv, hunarmandchilik buyumlari, mustaqil fikrlash.

Abstract: This article highlights the pedagogical opportunities for developing students' creative abilities in the process of making national handicraft products. It analyzes the issues of forming students' aesthetic taste, independent thinking, diligence, and respect for national values through the use of examples of folk applied arts. The article also reveals the role of handicraft activities in the educational process, the effectiveness of practical training, and the importance of a creative approach in developing creativity. The results of the study serve as an important methodological basis for enriching students' practical skills and directing them toward creative activities.

Key words: national handicrafts, folk applied art, creativity, students, aesthetic education, practical skills, creative activity, national values, labor education, pedagogical approach, handicraft products, independent thinking.

Аннотация: В данной статье освещаются педагогические возможности развития творческих способностей учащихся в процессе изготовления изделий национального ремесленничества. Проанализированы вопросы формирования у учащихся эстетического вкуса, самостоятельного мышления, трудолюбия, а также уважения к национальным ценностям посредством использования образцов народного декоративно-прикладного искусства. Кроме того, раскрыты роль ремесленной деятельности в образовательном процессе, эффективность практических занятий и значение творческого подхода в развитии креативности учащихся. Результаты статьи служат важной методической основой для обогащения практических навыков учащихся и направления их к творческой деятельности.

Ключевые слова: национальное ремесленничество, народное декоративно-прикладное искусство, творчество, учащиеся, эстетическое воспитание, практические навыки, творческая деятельность, национальные ценности, трудовое обучение, педагогический подход, ремесленные изделия, самостоятельное мышление.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimida o'quvchilarning ijodiy fikrlashi, mustaqil ishlash ko'nikmalari va amaliy malakalarini rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, milliy qadriyatlar va an'analarni yosh avlod ongiga singdirish orqali ularni ma'naviy barkamol shaxs sifatida tarbiyalash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu jihatdan milliy hunarmandchilik san'ati o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirishda samarali vositalardan biri bo'lib xizmat qiladi. Milliy hunarmandchilik xalqning boy madaniy merosi, urf-odatlari va estetik qarashlarini o'zida mujassam etgan bo'lib, u yoshlarni mehnatsevarlikka, sabr-toqatga hamda go'zallikni his etishga o'rgatadi.

Yog'och o'ymakorligi, kashtachilik, kulolchilik, zardo'zlik kabi hunarmandchilik turlari orqali o'quvchilar nafaqat amaliy ko'nikmalarga ega bo'ladilar, balki yangi g'oyalarni yaratish, tasavvur qilish va ijodiy yondashish qobiliyatlarini ham rivojlantiradilar ^[4].

Ta'lim jarayonida milliy hunarmandchilik buyumlarini yasashga oid mashg'ulotlarni tashkil etish o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga xizmat qiladi hamda kasb-hunarga yo'naltirishda muhim omil hisoblanadi. Shu sababli maqolada milliy hunarmandchilik buyumlarini yasash orqali o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirishning mazmuni, usullari va pedagogik ahamiyati yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Milliy hunarmandchilik va o'quvchilar ijodkorligini rivojlantirish masalasi pedagogika, san'atshunoslik hamda texnologik ta'lim yo'nalishidagi ko'plab ilmiy tadqiqotlarda o'rganilgan. Tadqiqotlarda xalq amaliy san'ati namunalaridan ta'lim jarayonida foydalanish yosh avlodning estetik didini shakllantirish, ijodiy tafakkurini rivojlantirish va milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashning muhim vositasi sifatida e'tirof etiladi. Pedagog olimlarning ilmiy ishlarida o'quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning ahamiyati alohida ta'kidlangan^[5]. Ularning fikricha, o'quvchilarni mustaqil ishlashga, yangi g'oyalarni yaratishga va ijodiy yondashuv asosida faoliyat olib borishga o'rgatishda mehnat ta'limi muhim o'rin tutadi.

Ayniqsa, milliy hunarmandchilik elementlarini dars jarayoniga integratsiya qilish o'quvchilarning qiziqishi va faolligini oshiradi. San'atshunoslikka oid adabiyotlarda esa xalq amaliy san'atining turlari – kulolchilik, kashtachilik, zardo'zlik, yog'och o'ymakorligi, gilamdo'zlik kabi hunarlarning tarbiyaviy va estetik imkoniyatlari keng yoritilgan. Ushbu manbalarda milliy hunarmandchilik buyumlari xalqning tarixiy merosi va ma'naviy qadriyatlarini aks ettiruvchi muhim madaniy boylik sifatida baholanadi.

Texnologik ta'lim bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirishda loyihaviy yondashuv, amaliy topshiriqlar va interfaol metodlardan foydalanish samarali natija berishi qayd etilgan. Shu bilan birga, hunarmandchilik asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarda mehnatsevarlik, sabr-toqat, aniqlik va estetik tafakkurni shakllantirishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan^[6].

Tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, milliy hunarmandchilik buyumlarini yasash jarayoni o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali pedagogik vosita hisoblanadi. Biroq, bu yo'nalishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida metodik tavsiyalar ishlab chiqish va amaliy mashg'ulotlarni takomillashtirish zarurati mavjud.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda milliy hunarmandchilik buyumlarini yasash orqali o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlarini o'rganish maqsadida nazariy va amaliy metodlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida pedagogika, psixologiya, texnologik ta'lim va xalq amaliy san'atiga oid ilmiy manbalar tahlil qilinib, mavzuning nazariy asoslari yoritildi. Tadqiqotning metodologik asosini shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, faoliyatga asoslangan yondashuv hamda ijodiy rivojlantirish tamoyillari tashkil etdi. O'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda amaliy faoliyatning ahamiyati, milliy qadriyatlar asosida ta'lim berishning samaradorligi hamda xalq hunarmandchiligi elementlarini dars jarayoniga integratsiya qilish masalalari asosiy yo'nalish sifatida belgilandi.

Tadqiqot davomida nazariy tahlil, kuzatish, suhbat va savolnoma, amaliy tajriba hamda tahlil va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Nazariy tahlil metodi mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, o'quv-metodik qo'llanmalar va normativ hujjatlarni o'rganish hamda tahlil qilishda qo'llanildi. Kuzatish metodi o'quvchilarning hunarmandchilik mashg'ulotlaridagi ishtiroki, qiziqishi va ijodiy faolligini aniqlash maqsadida olib borildi. Suhbat va savolnoma metodi o'quvchilar hamda o'qituvchilarning milliy hunarmandchilikka bo'lgan munosabatini o'rganishda foydalanildi.

Amaliy tajriba metodi hunarmandchilik buyumlarini yasashga oid mashg'ulotlarni tashkil etish orqali o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlaridagi o'zgarishlarni aniqlashda qo'llanildi. Tahlil va umumlashtirish metodi esa olingan natijalarni qayta ishlash, taqqoslash hamda ilmiy xulosalar chiqarishda foydalanildi. Tadqiqot jarayonida o'quvchilarga milliy hunarmandchilikning turli yo'nalishlari bo'yicha amaliy topshiriqlar berildi. Mashg'ulotlarda interfaol metodlar, ijodiy loyihalar va mustaqil ishlash usullaridan foydalanildi. Natijada o'quvchilarning ijodiy fikrlashi, tasavvur doirasi hamda amaliy ko'nikmalarida ijodiy o'zgarishlar kuzatildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida milliy hunarmandchilik buyumlarini yasash asosida tashkil etilgan amaliy mashg'ulotlarning o'quvchilar ijodkorligiga ta'siri tahlil qilindi. Kuzatishlar va amaliy tajribalar natijasida o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishi, mustaqil ishlash ko'nikmalari hamda ijodiy faolligi sezilarli darajada oshgani aniqlandi. Mashg'ulotlar davomida o'quvchilar kashtachilik, kulolchilik, qog'oz va matodan milliy bezak buyumlari tayyorlash kabi amaliy ishlarda faol qatnashdilar^[7]. Ular buyumlarni yaratish jarayonida rang tanlash,

naqshlarni uyg'unlashtirish va yangi shakllarni ishlab chiqishda o'z ijodiy yondashuvlarini namoyon etdilar. Bu esa o'quvchilarning tasavvur qilish qobiliyati, estetik didi va ijodiy tafakkurining rivojlanishiga xizmat qildi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, milliy hunarmandchilikka oid mashg'ulotlar o'quvchilarda quyidagi ijobiy natijalarni shakllantirdi: ijodiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalari rivojlandi, amaliy mehnat qilishga bo'lgan qiziqish ortdi, milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat hissi shakllandi, sabr-toqat, mas'uliyat va estetik madaniyat rivojlandi hamda jamoa bilan ishlash va o'zaro hamkorlik qilish malakalari mustahkamlandi.

Shuningdek, amaliy mashg'ulotlarda interfaol metodlar va loyihaviy yondashuvlardan foydalanish o'quvchilarning faolligini yanada oshirdi. O'quvchilar tomonidan yaratilgan hunarmandchilik buyumlari ko'rgazmalarda namoyish qilinib, bu ularda o'z mehnati natijasiga nisbatan ishonch va motivatsiyani kuchaytirdi.

Olingan natijalar milliy hunarmandchilik buyumlarini yasash o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirishda samarali pedagogik vosita ekanligini ko'rsatdi. Mazkur faoliyat nafaqat amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi, balki yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, milliy hunarmandchilik buyumlarini yasash o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirishda muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Amaliy mashg'ulotlar jarayonida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, tasavvur doirasi, estetik didi hamda amaliy ko'nikmalari rivojlandi. Shuningdek, milliy hunarmandchilik elementlaridan foydalanish o'quvchilarda xalqning madaniy merosi va milliy qadriyatlariga nisbatan hurmat hissini shakllantirishga xizmat qildi.

Tadqiqot davomida hunarmandchilikka oid mashg'ulotlarning o'quvchilar faolligini oshirishi, ularni ijodiy izlanishga undashi va mehnatsevarlik fazilatlarini rivojlantirishi aniqlandi ^[10]. Ayniqsa, interfaol metodlar va loyihaviy yondashuv asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning dars jarayonidagi ishtirokini kuchaytirib, ijodiy yondashuvni rivojlantirishda samarali natijalar berdi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib quyidagi takliflar ishlab chiqildi: ta'lim jarayonida milliy hunarmandchilikka oid amaliy mashg'ulotlar sonini ko'paytirish, texnologiya va mehnat ta'limi darslariga xalq amaliy san'ati elementlarini keng joriy etish, o'quvchilar uchun hunarmandchilik to'garaklari va ijodiy ustaxonalarni tashkil etish, darslarda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlardan samarali foydalanish, mahalliy hunarmandlar bilan hamkorlikda mahorat darslari va ko'rgazmalar tashkil etish hamda o'quvchilarning ijodiy ishlarini rag'batlantirish va ularni turli tanlov hamda ko'riklarda ishtirok ettirish.

Xulosa qilib aytganda, milliy hunarmandchilik buyumlarini yasash orqali o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish nafaqat ularning amaliy va ijodiy qobiliyatlarini oshiradi, balki yosh avlodni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shavkat Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: “O'zbekiston”, 2017.
2. Shavkat Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: “O'zbekiston”, 2016.
3. Sharipov Sh.S., Qo'ysinov O.A. va boshqalar. Texnologiya fanini o'qitish va psixologik xizmatni tashkil etishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish. – Toshkent: “Muhammad Poligraf” MCHJ, 2017.
4. Xayitov J.. Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarida kreativlikni raqamli texnologiyalar orqali rivojlantirish // UzMU Xabarlari. – 2025.
5. Xayitov J.X.. Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarida kreativlikni shakllantirish texnologiyasi. – Ilmiy maqola (PDF).
6. Xayitov J.X.. Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarida kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish texnologiyasi // Ilm sar-chashmalari. – Urganch, 2022. – №3. – B. 78-81. (13.00.00; №31).
7. Xayitov J.X., Mardonov R.B., Fayziyeva Z.S.. Texnologik ta'limning prognostikasi. Uslubiy qo'llanma. – Toshkent: “Ta'lim innovatsiyalari” nashriyoti, 2025. – 146 b.
8. Xayitov J.X.. Xalqaro tadqiqotlar va ta'limda innovatsion texnologiyalar. Darslik. – Toshkent: “Ta'lim innovatsiyalari” nashriyoti, 2026. – 228 b.
9. Xayitov J.X.. Axborot texnologiyalarini qo'llash orqali texnologiya fani o'qituvchilarning kompetentligini rivojlantirish. Monografiya. – Toshkent: “PUBLISHING HIGH FUTURE” OK nashriyoti, 2025. – 112 b.
10. Xayitov J.X., Ro'ziqulov D.I., Ulashova M.N.. Texnik ijodkorlik va konstruksiyalash. Uslubiy qo'llanma. – Qarshi: “Ilm-fan-Ma'naviyat” nashriyoti, 2025. – 126 b.
11. Xayitov J.X.. Texnologik ta'lim praktikumlari darslarida talabalarning kreativlik sifatlarini rivojlantirish tamoyillari va kreativlik sifatlarining tavsifi // Respublika janubida elektr energetika sohasining rivojlanish istiqbollari mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari. – Termiz, 2022. – B. 389-392.
12. Xabibullayev A., Qodirova N.. Raqamli ta'lim vositalaridan samarali foydalanish bo'yicha metodik qo'llanma. – 2023.
13. Xayitov J.X.. Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish. Monografiya. – Toshkent: “IMPRESS MEDIA” MCHJ NMIU bosmaxonasi. UO'K: 373.1:745; KBK 74.204; ISBN 978-9943-7244-9-5.

14. Xayitov J.X.. Media savodxonlik va axborot madaniyati fanidan o'quv qo'llanma (ma'ruza mashg'ulotlari mavzulari uchun). – Toshkent: "PUBLISHING HIGH FUTURE" OK nashriyoti, 2024. – 126 b. ISBN: 978-9910-725-23-4.
15. Xayitov J.X.. Bo'lajak pedagoglarda internet va virtual axborot madaniyatini shakllantirish // Pedagogik mahorat. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. – 2024. – №4. ISSN 2181-6883.
16. Xayitov J.X.. Bo'lajak o'qituvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish bosqichlari // Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali. – 2025. DOI: 10.5281/zenodo.17457713.
17. Xayitov J.X.. Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarida kreativlikni shakllantirish jarayoni // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. – 2021.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.